

XITOIY TILIDAGI RITORIK OHANGLI TURG‘UN BIRIKMALARNING LINGVISTIK TAHLILI

*Badalbayev Dilshod Farxod o‘g‘li,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
2-bosqich tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada xitoy tilidagi ritorik ohangli turg‘un birikmalar lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor mazkur birliklarning semantik, sintaktik va pragmatik xususiyatlariga qaratiladi. Ularning nutq jarayonida ta‘sirchanlikni oshirish, so‘zlovchining pozitsiyasini kuchliroq ta‘kidlash va suhbatdoshga hissiy ta‘sir ko‘rsatishdagi o‘rni ochib beriladi. Misollar orqali birikmalarning qo‘llanish xususiyatlari izohlanib, ularning kommunikativ samaradorlikni ta‘minlashdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari xitoy tilidagi ritorik birliklarni o‘zlashtirish hamda ta‘lim jarayonida ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kalit so‘zlar: *ritorik so‘roq, turg‘un birikma, semantika, pragmatika, kommunikativ vazifa, xitoy tili*

Abstract. This article provides a linguistic analysis of rhetorical fixed expressions in Chinese, focusing on their semantic, syntactic, and pragmatic features. It highlights their role in enhancing expressiveness, strengthening the speaker’s stance, and influencing the interlocutor. Examples illustrate usage patterns and communicative functions. The findings demonstrate how these expressions improve discourse effectiveness and offer valuable insights for language acquisition and teaching.

Keywords: *rhetorical question, fixed expression, semantics, pragmatics, communicative function, Chinese*

Xitoy tili sintaksisida ritorik so‘roq gaplar alohida gap turini tashkil etadi. Ularning shakliy belgisi savol tusidagi qurilish bo‘lsa-da, mazmun jihatidan ular odatda javobni talab qilmaydi. Asosiy pragmatik vazifa — aniq ma‘no va nuqtai nazarni savol shaklida ifodalashdir. Ushbu gaplarning intonatsiyasi oddiy bayon gaplarga nisbatan keskinroq va kuchliroq bo‘lib, ko‘pincha ta‘kidlash, inkor etish, norozilik bildirish, qarshi dalil keltirish yoki subyektiv his-tuyg‘ularni ifodalashda qo‘llanadi.

Ritorik gaplarning ikki asosiy turi ajratiladi:

Ijobiy shakldagi ritorik so‘roq gaplar — tashqi shaklda tasdiq ifodalansa ham, mazmunan inkorni bildiradi. Masalan: “他怎么会同意呢？” (“U qanday qilib rozilik beradi?”) — aslida “U rozilik bermaydi” mazmunini anglatadi.

Inkorga asoslangan ritorik so‘roq gaplar — shaklan inkor tusida bo‘lib, mazmunan tasdiqni anglatadi. Masalan: “我们怎能不努力呢？” (“Biz qanday qilib harakat qilmasligimiz mumkin?”) — aslida “Biz albatta harakat qilishimiz kerak” ma‘nosini beradi.

Ritorik gaplarning shakllanishida 难道 (nándào), 怎么/怎能 (zěnmě/ zěn néng), 哪里 (nǎlǐ), 何必 (hébì) kabi yordamchi birliklar faol ishtirok etadi. Shuningdek, gap oxirida 吗, 呢 singari modal partikllar qo‘llanishi intonatsion kuchaytiruvchilik vazifasini bajaradi.

Quyida biz xitoy tilida qo‘llanadigan, ritorik ohangga ega bo‘lgan bir qator turg‘un birikmalarni lingvistik tahlil obyekti sifatida ko‘rib chiqamiz. Ushbu birliklar o‘zining semantik va pragmatik xususiyatlari bilan ajralib turib, suhbat jarayonida ma‘lum kommunikativ vazifalarni bajaradi.[1:320]

犯不上 (fàn bu shàng)

“犯不上” ifodasi kishi tomonidan qilinayotgan harakat yoki hissiy reaksiyaning ortiqcha, zarur bo‘lmaganligini bildiradi. U ko‘pincha muayyan vaziyatda kuch sarflash, jahllanish yoki keskin munosabat bildirishning arzimay qolishini ifodalashda qo‘llanadi. Shu ma‘noda, mazkur birlik “keragi yo‘q”, “arzimaydi” tarzida tarjima qilinadi. Til amaliyotida ushbu ifoda ko‘pincha ritorik savol shaklida uchraydi, masalan, “犯得上吗” — “arziydimi?”, shuningdek, “犯不着” yoki “犯得着吗” ko‘rinishlari ham ishlatiladi. Ushbu birikmaga misol keltiradigan bo‘lsak:

甲：我妈就爱贪便宜，你看，又买回一堆没用的衣服，谁穿哪！真想都给扔了！

(jiǎ: wǒ mā jiù ài tān piányi, nǐ kàn, yòu mǎi huī yī duī méi yòng de yīfu, shuí chuān nǎ! zhēn xiǎng dōu gěi rēng le!)

A: Onam arzonchilikka o‘ch, qarang, yana keraksiz kiyimlarni uyga olib keldi. Bularni kim kiyadi? Hammayoqni tashlab yuborgim keladi!

乙：犯得着吗？老人都这样。

(yǐ: fàn dézhe ma? lǎorén dōu zhèyàng)

B: Arziydimi? Keksalar shunaqa bo‘ladi-da.[2:420]

管不着 (guǎn bù zháo)

“管不着” ifodasi suhbatdoshning boshqa birovning shaxsiy ishlari ustidan nazorat o‘rnatishga yoki ularga aralashishga huquqi yo‘qligini bildiradi. Mazkur birlik ma‘no jihatidan mustaqillikni, ya‘ni biror kishi o‘z xatti-harakatlari ustidan o‘zi mas‘ul ekanligini ta‘kidlaydi. O‘zbekchada “sizga nima”, “ishniz bo‘lmasin” kabi so‘zlar bilan tarjima qilinadi. Amaliy nutqda “管得着吗” — “senga tegayaptimi?” shaklidagi ritorik savol ko‘rinishida ham qo‘llanadi.

Bu ifodada “管” fe‘li aslida “boshqarish, nazorat qilish, qarash” ma‘nosiga ega bo‘lib, “着” yordamchisining ishtirokida potensial qo‘shimcha (可能补语) hosil qiladi. Rad etuvchi shakl — “管不着” — “nazorat qila olmaydi, aralasha olmaydi” semantikasi orqali “aralashishga haqqi yo‘q” ma‘nosiga ko‘chgan. Demak, bunda semantik kengayish (语义引申) jarayoni kuzatiladi: fizik nazorat qilish imkoniyatidan ijtimoiy-huquqiy aralashuvni rad etishga o‘tish sodir bo‘ladi. Ushbu birikmaga misol keltiradigan bo‘lsak:

甲：这是公共场所，请你不要吸烟。

(jiǎ: zhè shì gōnggòng chǎngsuǒ, qǐng nǐ bú yào xīyān.)

A: Bu jamoat joyi, iltimos, chekmang.

乙: 你管得着吗?

(yǐ: nǐ guǎn dézháo ma?)

B: Sizga nima, aralashishga haqqingiz bormi?[3:126]

还说呢 (hái shuō ne)

“还说呢” ifodasi ko‘pincha ritorik tusdagi gap bo‘lib, suhbatdoshga nisbatan “gapirma”, “o‘zing ham sababchisan” mazmunini bildiradi. Mazkur birlik muammoning kelib chiqish sababi gapiruvchida emas, balki qarshi tomonda yoki tashqi omillarda ekanligini ta’kidlab, javob ohangida ishlatiladi. Intonatsiya jihatidan unda norozilik, hafsalasi pir bo‘lish yoki tanbeh ma’nolari bo‘ladi. Ushbu birlik asosan yaqin munosabatdagi suhbatdoshlar orasida qo‘llanadi va hissiy bo‘yoqdorlik kuchli. Ushbu birikmaga misol keltiradigan bo‘lsak:

甲: 你身上怎么弄得这么脏啊?

(jiǎ: nǐ shēnshang zěnmē nòng de zhème zāng a?)

A: Ust-boshing nega bunchalik kir bo‘lib qolgan?

乙: 还说呢! 今天下雨, 我没带伞, 往回跑的时候又被汽车溅了一身泥。

(yǐ: hái shuō ne! jīntiān xiàyǔ, wǒ méi dài sǎn, wǎng huí pǎo de shíhou yòu bèi qìchē jiàn le yī shēn ní.)

B: Gapirma! Bugun yomg‘ir yog‘di, soyabon olmadim, qaytib kelayotganda mashina ustimga loy sachratdi.

可不是嘛 (kě bú shì ma)

“可不是嘛” ifodasi ritorik so‘roq shaklida qo‘llanib, suhbatdoshning so‘zlarini to‘liq tasdiqlash va ma’qullash ma’nosini bildiradi. Mazkur birlik “ha, albatta”, “ha, shunday”, “shunday emasmi” tarzida tarjima qilinadi. Nutqda u muloqotdagi hamfikrlikni kuchaytiradi, suhbatdosh bilan o‘zaro bir fikrda ekanlikni ta’kidlaydi. Amaliy qo‘llanishda ushbu shakl qisqargan variantlarda ham uchraydi: “可不是” yoki “可不”. Ushbu birikmaga misol keltiradigan bo‘lsak:

甲: 农村到春节的时候可热闹了。

(jiǎ: nóngcūn dào chūnjié de shíhou kě rènao le.)

A: Qishloqlarda bahor bayrami paytida juda gavjum bo‘ladi.

乙: 可不是嘛, 家家户户都放鞭炮。

(yǐ: kě bú shì ma, jiājiā hùhù dōu fàng biānpào.)

B: Ha, albatta, har bir xonadon piyola-piyola petardalar otadi.

没办法 (méi bànfǎ)

“没办法” ifodasi kishi biror vaziyat yoki holat oldida chorasiz qolganini, ya’ni unga ta’sir o‘tkazish imkoniyati yo‘qligini bildiradi. Bu birlik “chorasizman”, “boshqa iloj yo‘q”, “majburman” tarzida tarjima qilinadi. Nutqda ko‘pincha shaxsning ojizligini va vaziyatga bo‘lgan bevosita ta’sir kuchining yetishmasligini ifodalaydi. Amaliy qo‘llanishda ritorik shaklda ham uchraydi: “有什么办法?” — “qanaqa chora bor o‘zi?”. Ushbu shaklda ifoda 无可奈何 ohangini, ya’ni majburiy taslim bo‘lish yoki vaziyatni qabul qilish hissini kuchaytiradi. Ushbu birikmaga misol keltiradigan bo‘lsak:

甲：你儿子整天玩儿电脑游戏，你也不说说他呀？

(jiǎ: nǐ érzi zhěngtiān wánr diànnǎo yóuxì, nǐ yě bù shuōshuō tā ya?)

A: O‘g‘lingiz kun bo‘yi kompyuter o‘yinlari o‘ynaydi, unga hech nima demaysizmi?

乙：我说了多少次了，他就是不听，有什么办法？

(yǐ: wǒ shuō le duōshao cì le, tā jiù shì bù tīng, yǒu shénme bànfǎ?)

B: Necha marta aytdim, lekin u quloq solmaydi, boshqa nima chora bor?[6:243]

Xulosa qilib, Xitoy tilida ritorik ohangli turg‘un birikmalar muloqotning muhim pragmatik vositasi sifatida nutqning ta’sirchanligini sezilarli darajada kuchaytirilganini ayta olamiz, Bunday birliklar shaklan savol tusida bo‘lsa-da, mazmunan aniq tasdiq yoki inkorni bildiradi. Bu esa ularga nafaqat semantik, balki kuchli pragmatik yuklama ham beradi. Tadqiqot davomida ko‘rib chiqilgan “犯不上”, “管不着”, “还说呢”, “可不是嘛”, “没办法” kabi birikmalar suhbat jarayonida ta’kidlash, rad etish, tanbeh berish, tasdiqlash va chorasizlikni ifodalash kabi turli kommunikativ vazifalarni bajarishi aniqlandi. Ularning nutqiy qo‘llanishi suhbatdoshlar orasida ma’lum ijtimoiy-psixologik munosabatlarni ham ifodalash imkonini beradi. Shu bois, mazkur birikmalarni lingvistik nuqtai nazardan o‘rganish ularning nutqiy faoliyatdagi rolini aniqlash, xitoy tilini o‘rganishda ularni samarali qo‘llash hamda tarjima jarayonida to‘g‘ri ekvivalent tanlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. 朱德熙. *语法讲义*. 北京: 商务印书馆, 1982, 320 页.
2. 陆俭明. *现代汉语语法研究*. 北京: 北京大学出版社, 2000, 412 页.
3. 王力. *汉语语法理论*. 北京: 中国社会科学出版社, 1985, 295 页.
4. 崔希亮. *汉语语法学*. 北京: 北京语言大学出版社, 2010, 365 页.
5. 许嘉璐. *现代汉语八百词*. 北京: 商务印书馆, 1980, 540 页.
6. 刘月华, 潘文娉, 敖承江. *实用现代汉语语法*. 北京: 商务印书馆, 2001, 450 页.
7. 张斌. *现代汉语虚词例释*. 北京: 商务印书馆, 2001, 398 页.